

7. Jason Brownlee (2016). What is a Confusion Matrix in Machine Learning, Code Algorithms from Scratch. <https://machinelearningmastery.com/confusion-matrix-machine-learning/>.

8. Eleni C. Gkika, Theodoros Thodoris Anagnostopoulos, Stamatios Ntanos, Grigorios Kyriakopoulos (2020). User Preferences on Cloud Computing and

Open Innovation: A Case Study for University Employees in Greece. https://www.researchgate.net/publication/342039390_User_Preferences_on_Cloud_Computing_and_Open_Innovation_A_Case_Study_for_University_Employees_in_Greece.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МЕТОДОВ ОСНОВАННЫХ НА МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ

Шарифзаде Э.

Мастер

*Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку*

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL FORECASTING METHODS AND METHODS BASED ON MACHINE LEARNING

Sharifzade E.

Master

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Azerbaijan, Baku

АННОТАЦИЯ

Искусственный интеллект (ИИ) уже много лет помогает решать бизнес-задачи. Тем не менее, успех инициатив в области искусственного интеллекта и машинного обучения зависит от разработки алгоритмов, способных учиться методом проб и ошибок для повышения производительности с течением времени. Во многих случаях существующие бизнес-операции, которые дополняют процессы Искусственного Интеллекта и Машинного обучения, основаны на логических инструкциях и правилах «если-то» или следуют матрице решений.

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) has been helping to solve business problems for many years. However, the success of AI and machine learning initiatives depends on developing algorithms that can learn through trial and error to improve performance over time. In many cases, existing business operations that complement AI and Machine Learning processes are based on logical instructions and if-then rules or follow a decision matrix.

Ключевые слова: Искусственный Интеллект, Машинное обучение, прогнозирование.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine learning, predictive.

1. Введение

По мере развития технологий приложения Искусственный Интеллект (ИИ) и Машинное обучение будут продолжать революционизировать деловой мир. Например, использование ИИ и машинного обучения в прогнозировании представляет огромный интерес для большинства предприятий из-за его удобства использования в разных функциях. Традиционно при принятии решений предприятия полагались на методы статистического прогнозирования, такие как экспоненциальное сглаживание и линейная регрессия. Однако прогнозирование на

основе машинного обучения заменило традиционные методы во многих инициативах по сбору данных и аналитике в различных отраслях и секторах.

Выбор наиболее подходящей методологии прогнозирования будет играть значительную роль во времени, усилиях и затратах, связанных с процессом (рис. 1) Здесь мы более подробно рассмотрим преимущества и недостатки традиционных методов прогнозирования по сравнению с методами машинного обучения и подробно рассмотрим ситуации, в которых каждый метод может быть наиболее эффективным.

Рис. 1. Традиционное прогнозирование по сравнению с машинным обучением

Прогнозирование на основе машинного обучения полезно в бизнес-процессах, связанных с большими объемами данных. Методы машинного обучения обычно имеют более высокую точность и производительность, но их не так легко интерпретировать.

Традиционные методы хорошо работают в бизнес-процессах, когда наборы данных имеют исчисляемое и конечное число прогностических переменных. Хотя точность может быть ниже, эти методы вполне объяснимы.

2. Традиционное прогнозирование

Как правило, традиционные алгоритмы, используют predefined методы и статистические модели, такие как линейная регрессия, авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (ARIMA) и авторегрессионное интегрированное скользящее среднее с независимой переменной (ARIMAX). Цель традиционных методов прогнозирования в значительной степени носит описательный характер и направлена на анализ одномерного набора данных или многомерного набора данных с конечными, исчисляемыми и объяснимыми предикторами.

Целью модели прогноза является оценка будущей стоимости — обычно на основе исторических записей показателей эффективности бизнеса. В частности, прогнозы также включают доверительный интервал, который выражает уровень уверенности в данном прогнозе. Во многих случаях данные об эффективности бизнеса могут быть одномерными, что означает, что тип данных состоит из наблюдений только за одной характеристикой или переменной.

Например, при прогнозировании продаж быстро продаваемых потребительских товаров, таких как молочные продукты, традиционные статистические методы могут дать разумную точность прогноза на основе исторических данных. Этот прогноз возникает из-за того, что количество измерений, которые могут повлиять на продажи таких продуктов, конечно и исчисляемо. Хотя алгоритм машинного обучения, прогнозирующий продажи, может обеспечить большую точность, это будет происходить за счет объяснимости и вычислительной мощности.

Традиционно некоторые из следующих классических моделей эффективно используются при работе с одномерными данными с высокой степенью точности:

- Скользящее среднее
- Простое экспоненциальное сглаживание (SES)
- Холт-Уинтерс
- Демпфированное экспоненциальное сглаживание (DES)
- Среднее значение SES, Холта и DES
- Линейная регрессия
- АРИМА, АРИМАКС
- Моделирование ненаблюдаемых компонентов

Одной из основных особенностей этих классических моделей является уровень прозрачности того, как они функционируют. Результаты, полученные этими моделями, можно легко проследить (рис. 2).

Рисунок 2. Традиционный процесс прогнозирования

3. Прогнозирование на основе машинного обучения

Алгоритмы прогнозирования машинного обучения часто используют методы, которые включают более сложные функции и методы прогнозирования, но цель методов прогнозирования машинного обучения такая же, как и у традиционных методов - повысить точность прогнозов при минимизации функции потерь. Функция потерь обычно принимается как сумма квадратов из-за ошибок в предсказании/прогнозировании.

Наиболее существенное различие между двумя методами заключается в способе минимизации. Хотя в большинстве традиционных методов используются объяснимые линейные процессы, в большинстве методов машинного обучения используются нелинейные методы для минимизации функций потерь.

Некоторые примеры моделей прогнозирования машинного обучения, используемых в бизнес-приложениях:

- Искусственная нейронная сеть
- Нейронная сеть на основе длинной кратковременной памяти
- Случайный лес
- Обобщенные регрессионные нейронные сети
- К-регрессия ближайших соседей

- Деревья классификации и регрессии (CART)
- Опорная векторная регрессия
- Гауссовские процессы

Методы машинного обучения более требовательны к вычислительным ресурсам, чем статистические. Во многих случаях объяснимость и интерпретируемость моделей в методах машинного обучения могут быть не совсем ясны. Тем не менее, в бизнес-приложениях с огромными объемами данных методы машинного обучения могут лучше подходить для прогнозов из-за большого количества задействованных функций данных и того факта, что используемый алгоритм может быть не очень линейным или простым.

В случае прогнозирования уровня дефолта по кредитным заявкам на прогнозируемые значения могут влиять несколько тысяч факторов в зависимости от информации о клиенте. В таких сценариях алгоритмы машинного обучения могут превзойти статистические методы. Одним из дополнительных преимуществ прогнозирования машинного обучения в этом сценарии является то, что набор различных методов прогнозирования — как линейных, так и нелинейных — можно комбинировать для достижения более высокой точности (рис. 3).

Рисунок 3. Процесс прогнозирования машинного обучения

4. Сравнение традиционного прогнозирования и прогнозирования основанных на машинном обучении

Чтобы проиллюстрировать различия между традиционными методами прогнозирования и методами основанными на методах машинного обучения, давайте рассмотрим бизнес-кейс американской компании по производству потребительских товаров.

Модель учитывает недельный прогноз продаж производителя зерновых в США. Для сравнения использовался статистический прогноз недельных продаж (\$) с использованием традиционных методов. С другой стороны, ансамблевая модель машинного обучения использовалась одновременно для прогнозирования продаж продукта (\$).

Пример показывает различия между двумя методологиями с точки зрения объяснимости и точно-

сти модели. Этот пример можно оживить, углубившись в отдельные рассматриваемые переменные-предикторы, включая, помимо прочего, месяц, неделю, количество дней, доступных для отгрузки и транспортировки продукта, цену продукта и продажи продуктов конкурентов.

Мы можем увидеть фактические еженедельные продажи категории зерновых в 2019 году (рис. 4), а также прогнозы, сделанные с использованием традиционного прогнозирования (ARIMAX) и прогноза ансамблевого машинного обучения. Данные показывают прогнозируемые значения еженедельных продаж для обоих подходов и фактические еженедельные продажи за 12 недель, начиная с 1 апреля 2019 года. Мы также можем видеть различия в показателях ошибок между двумя подходами (таблица 1).

Рисунок 4. Прогнозируемые и фактические продажи между машинным обучением и традиционными моделями

Таблица 1

Таблица метрик ошибок

Метрика ошибок	Модель машинного обучения	Традиционная модель
Средняя абсолютная ошибка в процентах	11.61%	15.17%
Средняя квадратическая ошибка	529.662	738.225
Средневзвешенная абсолютная ошибка в процентах	11.68%	15.26%
Средневзвешенная среднеквадратическая ошибка	539.633	749.471
Средняя разница между фактическими и прогнозными прогнозами	56.881	125.747

ВЫВОД

Как мы видим, модель машинного обучения выполняется с более высокой точностью, чем традиционная методология. Этот результат был показательным из показателей средней абсолютной процентной ошибки, где прогноз машинного обучения имел более низкое значение, что свидетельствует о более высокой точности прогноза.

Таким образом, методы прогнозирования основанные на машинном обучении очень эффективны в приложениях, цель которых состоит в том, чтобы учиться на наборах данных, которые имеют множество функций, а объяснение модели не так важно. Для случаев использования с большими наборами данных методы прогнозирования машинного обучения, по-видимому, работают с более высокой точностью, но также требуют более высоких вычислительных требований и не так объяснимы. Традиционные статистические методы могут работать лучше в одномерных приложениях, целью которых является анализ и обобщение данных. Этот тип данных имеет меньше уникальных особенностей, а прозрачность модели и пояснения очень требуются.

Литература

1. France, Jordan (2017). "The Time Traveler's SARM". Journal of Investment Analysts. 46(2): 81–96. doi: 10.1080/10293523.2016.1255469. S2CID 157962452. Forecasting: rationale and practice.
2. Helen Allen; Mark P. resolution (1990). "Charts, Noise and Fundamentals of the London Foreign Exchange Market". Economic journal. 100 (400): 49–59. doi: 10.2307/2234183. JSTOR 2234183.
3. J. Scott Armstrong (1983). "The Relative Accuracy of Estimated and Extrapolation Methods for Forecasting Annual Profits" (PDF). Prediction Journal. 2(4): 437–447. doi:10.1002/for.3980020411. S2CID 16462529.
4. Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J.: The elements of statistical learning: datamining, inference and prediction, 2nd edn. Springer (2009)
5. Mitchell, T.M.: Machine Learning. McGraw-Hill, New York (1997)